

Mavzu : Ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi 322 guruh kursanti
Julliev Nazarbek Xayrulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi 324 guruh kursanti
Maxmudjonov Jamshidbek Baxodir o'g'li

ANOTATSIYA: Mazkur maqolada ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishning asosiy qoidalari va tartibi, tergov harakatlarining natijalarini rasmiylashtirish tartibi hamda jinoyat ishlarini tergov qilishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Surishtiruvchi va tergovchilar tomonidan tergov harakatlarini amalga oshirish orqali dalillarga ega bo'lishning asosiy usullari tahlil qilinadi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются основные правила и процедуры расследования преступлений в сфере экстремизма, порядок оформления результатов следственных действий, их значение при расследовании уголовных дел. Анализируются основные способы получения доказательств путем производства следственных действий следователем и следователями.

ABSTRACT : This article discusses the main rules and procedures for investigating crimes in the field of extremism, the procedure for formalizing the results of investigative actions, and their importance in

the investigation of criminal cases. The main methods of acquiring evidence by conducting investigative actions by the investigator and investigators are analyzed.

KALIT SO'ZLAR : Ekstremizm, eskremizmga qarshi kurashish, vijdon erkinligi, tergov harakatlari.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : Экстремизм, борьба с экстремизмом, свобода совести, следственные действия.

KEY WORDS : Extremism, fight against extremism, freedom of conscience, investigative actions.

Hozirgi rivojlanayotgan dunyoda insonlarning dinga bo'lgan qiziqish ortib taraqiy g'oyaviy tasir o'tkazish imkoniyatlari kengayib borish natijasida inson ongi va qalbi uchun kurashlar yangidan yangi usullari paydo bo'lmoqda. Dinga qiziqqan insonlarning ko'pchiligi diniy bilimlar pastligi tasirida aqidaparastlar va ekstremistik guruhlar tasiriga tushib qolmoqda. Mustaqil mamlakatimizda "Inson e'tiqodsiz yashay olmaydi", "Dunyoviylik – dahriylik emas" degan aniq tamoyillar belgilan bo'lib, bu tamoyillar bosh qomusimiz Konstitutsiya hamda "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunda o'zining huquqiy ifodasini topgan hisoblanadi. Mamlakatimiz prezidenti SH.M.Mirziyoyev «Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassaming ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo'ravonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qat'iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi» degan edi. Mamlakatimiz o'zining belgilab olgan diniy bag'rikenglik va millatlar aro touvlik tamoyili asosida o'zining qat'iy yo'nalishiga ega. Ekstremizm soxsidagi jinoyatlar ijtimoiy xavlligidarajasi juda yuqori ekanligi, bu

turdagi jinoyatlarning o'ziga xosligi tergov idoralari tomonidan tergov qilingan din niqobi ostidagi jinoyi guruhlar keng quloqch yoyganligi insonlarga tasir o'tkazishda internet tarmoqlaridan foydalanilayotgani insonlarning ekstremistik g'oyalar berilib ketishi insoniyat xavsizligiga jidiy zarar yetkazmoqda. **Ekstremizm** — ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hokimiyatni zo'rlik ishlatib egallashga va uning vakolatlarini o'zlashtirib olishga, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlarning ashaddiy shakllari ifodasi hisoblanib, **ekstremizm so'zi** (lotincha: — o'ta, keskin degan ma'nolarni anglatadi) — siyosatda va mafkurada ashaddiy, favqulodda harakat va qarashlarga asoslanib faoliyat yuritish ekstremal», taqiqlangan usullar orqali ijtimoiy-siyosiy, diniy, milliy maqsadlarda kuch ishlatish, zo'ravonlik qilish, shaxs va fuqaroning qonun hujjatlarida ruxsat etilmagan huquq va erkinliklariga tajovuz qilish ma'lum bir milliy, diniy, ijtimoiy guruhning vakili sifatida ham siyosiy va siyosiy mafkuraviy qarashlar va e'tiqodlarning tashuvchisi ekstremist shunchaki qotil yoki bezori emas, u o'zining haqligiga ishonch hosil qilgan "mafkuraviy" jinoyatchidir.

Ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda insonlarda vertual olamga bo'lgan qiziqish bilan bir vaqtda dinga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Bu esa o'z-o'zidan insonlarga g'oyaviy tasir o'tkazish imkoniyatlari kengayib borishiga, shuningdek buning natijasida inson ongi va qalbi uchun bo'ladigan kurashlarning yangidan yangi usullari paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Dinga bo'lgan qiziqishning ortishi uni

o'rganishga bo'lgan ehtiyojning ham ortishiga olib kelmoqda. Dinga qiziqqan insonlarning ko'pchiligida diniy bilimlar yetishmasliga yoki yuzaki bilimlarga ega ekanligi yovuzniyatli shaxslar uchun o'zlarini tayyor o'ljaga aylantirib berishiga skbab bo'lmoqda. Buning natijasida esa ularga go'yoki o'zini dinni yaxshi biladigan va dinning barcha arkonlariga amal qiladigan shaxs sifatida ko'rsatadigan shaxslarga ergashib, ularning ta'siriga tushib qolishlariga hamda aqidaparastlik va yekstremistik guruhlar tarkibiga qo'shib ketishlariga olib qelmoqda. Bosh qomusimiz, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida "Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi" deb belgilangan hamda "Vijdon yerkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunda ham o'zining huquqiy ifodasini topgan. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev «Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo'ravonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qat'iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni yezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat yetadi» degan yedi. Mamlakatimiz o'zining belgilab olgan diniy bag'rikenglik va millatlar aro touvlik tamoyili asosida o'zining qat'iy yo'nalishiga yega. Ekstremizm sohasidagi jinoyatlar ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra juda yuqori yekanligi, bu turdagi jinoyatlarning o'ziga xosligi, tergov idoralari tomonidan tergov qilingan "din niqobi" ostidagi jinoyi guruhlarning keng quloch yoyganligi, insonlarga ta'sir o'tkazishda internet tarmoqlaridan foydalanilayotganligi, insonlarning ekstremistik

g'oyalarga berilib ketishi, insoniyat xavfsizligiga jidiy zarar yitkazmoqda.

2018-yil 30-iyulda qabul qilinga "Ektremizmga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida quyidagicha ta'rif berilgan, "**ekstremizm** — ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hokimiyatni zo'rlik ishlatib egallashga va uning vakolatlarini o'zlashtirib olishga, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlarning ashaddiy shakllari ifodasi" deya ta'rif berilgan. Shuningdek ekstremizm so'zining lug'aviy ma'nosi lotincha "o'ta, keskin" degan ma'nolarni anglatib siyosatda va mafkurada ashaddiy, favqulodda harakat va qarashlarga asoslanib faoliyat yuritish "ekstrema" taqiqlangan usullar orqali ijtimoiy-siyosiy, diniy, milliy maqsadlarda kuch ishlatish, zo'ravonlik qilish, shaxs va fuqaroning qonun hujjatlarida ruxsat yetilmagan huquq va yerkinliklariga tajovuz qilish ma'lum bir milliy, diniy, ijtimoiy guruhning vakili sifatida ham siyosiy va siyosiy mafkuraviy qarashlar va ye'tiqodlarning tashuvchisi yekstremist shunchaki qotil yoki bezori yemas, u o'zining haqligiga ishonch hosil qilgan "mafkuraviy" jinoyatchidir.

Ekstremizm sohasidagi jinoiy faoliyatlar jinoyat kodeksining 156, 244¹, 244², 244³ moddalarida, terrorizm va ularni moliyalashtirish hamda boshqa jinoiy alomatlari ko'rinishida yuzaga keluvchi xilma xil motiv-maqsadlar ko'rinishida yuzaga kelmoqda. Bugungi kunda eksteremizm toifasidagi jinoyatlar bo'yicha tergov qilish amaliyotchilar uchun katta qiyinchiliklar tug'dirmoqda, shuning uchun ham bunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish vazifasi yuklatilgan sub'ektlar jinoiy- protsessual qonunchilik bilan ta'minlangan barcha imkoniyatlardan foydalanib o'z vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishga, tergov, tadqiq qilish

va umuman sodir etilgan qilmish va uning alohida tarkibiy qismlari haqida to'liq kriminalistik ma'lumotlarni baholashi lozim bo'ladi. Ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda jinoyat ob'ektini tashkil etuvchi materiallar sifatida taqdim etiladigan varaqalar, kitoblar, qo'llanmalar, audio video tasvirlar, audio nashidalar, ma'ruzalar yoki ular saqlangan fleshka, maruzalar yoki eshitirishlar linki(havolasi), kompyuter texnikasi, disk yoki har qanday elektron malumot tashuvchilar va boshqalar taqdim etilishi mumkin. Bu kabi obyektlarda taqiqlangan diniy mazmundagi materiallar bor yoki yo'qligini tekshirish uchun dinshunoslik ekspertizasi, kompyuter texnikasi ekspertizasi, sud lingvistik , adabiyotshunoslik ekspertizalarini va boshqa zarur ekspertiza turlarini tayinlash lozim bo'ladi.

Ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishda isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar: ushbu qilmish qachon, qayerda, kim tomonidan, nima maqsadda sodir etilgan, ushbu qilmishda ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tarkibi bor yoki yo'qligi, shaxsning aybini tasdiqlovchi dalillar bor yoki yo'qligini, shaxsning jinoyat aloqadorligi darajasi, jinoyat qanday tartibda sodir etilganligi(bir guruh shaxslar tomonidan, takroran, voyaga yetmagan shaxsni jalb etgan holda), jinoyat sodir etish natijasida yuzaga kelgan oqibatlar va sababiy bog'lanish, jinoyat sodir etish mexanizmi, jahon Internet tarmoqlari orqali sodir etilgan taqiqlangan saytlardan va tizimlardan foydalanilganini, jinoyatni sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlar, jinoyat boshqa ishtirokchilari va ularni harakat yoki harakatsizliklari aniqlanishi lozim hisoblanadi. Ushbu turdagi jinoyatlarda tergovga qadar tekshiruv davrida tezkor xodimlar tomondan o'tkazilgan tadbirlar asosida olingan ma'lumotlarga va dalillarga asosan keying o'tkazilishi lozim bo'lgan tergov va protsessual harakatlar o'tkazilishi ish rejasi belgilanadi. Ushbu turdagi jinoyatlarda birinchi navbatda o'tkazilishi lozim bo'lgan tergov va protsessual harakatlari:

-hodisa sodir bo'lgan joyni (narsani) ko'zdan kechirish;
-ekspertiza tainlash;
- shaxsiy tintuv va olib qo'yish;
-tushuntirishlar olish va boshqalar, ushbu turdagi jinoyatlarda zudlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atish lozim yoki lozim emasligini aniqlashtirish va qaror qabul qilish kerak. Chunki qonunchiligimizga ko'ra shaxsning aybini isbotlashga qaratilgan asosiy tergov harakatlari jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin o'tkazilishi hamda shaxsninh huquqlarini cheklash bilan bog'liq harakatlar ham jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin o'tkazilishi belgilangan hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu turdagi jinoyatlarda kechiktirib bo'lmas tergov va tezkor qidiruv tadbirlar o'tkazish orqali dalillarni zudlik bilan mustahkamlab olinmasa keyinchalik dalillar va izlar yo'q qilinishi bilan shaxslar javobgarlikdan qutilib qolishi mumkin. Bu turdagi jinoyatlarda kechiktirib bo'lmas tergov harakatlari sifatida quyidagilar kiradi:

- shaxsning va uning yaqin qarindoshlarining turar joylarini tintuv qilish;
- ishga aloqador dalillarni va jamiyatda erkin olib yurilishi taqiqlangan narsa-buyumlarni yoki hujjatlarni olib qo'yish;
- ishga aloqdor narsa, buyum yoki hujjatlarni ko'zdan kechirish;
- pochta-telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish hamda ularni olib qo'yish va boshqa tergov harakatlarini o'tkazish mumkin.

Bundan tashqari olingan dalillarni mustahkamlash va dalillarning maqbulligini ta'minlash maqsadida quyidagi keyingi tergov harakatlarini ham o'tkazilishi lozim, ya'ni:

- jinoyatga aloqador shaxslarni (gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, guvoh, jabirlanuvchi va boshqalarni) so'roq qilish;
- shaxslarning ko'rsatuvlari bir-biriga zid kelganda, ko'rsatuvlarini mustahkamlash va to'g'riligini tekshirish maqsadida yuzlashtirish tergov

harakatini o'tkazish;

-agarda zarur bo'lsa ko'rsatuvlarni hodisa joyida tekshirish va holatdan kelib chiqib dalillarni mustahkamlash maqsadida ko'zdan kechirish, ashyoviy dalil deb etirof etish va boshqa tergov harakatlarini o'tkazish ham mumkin. Ekstremizm sohasidagi jinoyatini tergov qilishda asosiy "shoh" dalillar tergovga qadar tekshiruv davrida tezkor tadbirlar va tergov harakatlari natijasida to'planadi. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng esa u dalillar tergov harakatlari bilan mustahkamlanadi va bir-biriga bog'lanadi.

XULOSA: Hozirgi mafkuraviy kurash davrida ekstremizm sohasidagi jinoyatlarni tergov qilish va qonuniylik taminlash maqsadida ushbu jinoyat turlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va jinoyatlarni tergov qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha quydagi takliflarni keltirishimiz mumkin:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 156-moddasi 3-qismiga ijtimoiy tarmoqlar yoki Internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holatda ushbu turdagi jinoyatni sodir etganlik uchun - "Ommaviy axborot vositalari va telekommunikatsiya tarmoqlari yoxud Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib" bandini kiritish. Chunki bugungi kunda ushbu jinoyatlarning aksariyat qismi ijtimoiy tarmoqlar va internet jahon axborot tarmog'idan

2. Ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha davlat dasturlarini qabul qilish va ushbu jinoyatlarni oldini olish tizimini takomillashtirish;

3. Ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashda shaxslar bilimini oshirish orqali huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirish va jamoatchilikning rolini oshirish, shu bilan bir qatorda ularda ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi imunitetni shakllantirish;

4. Ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha ilmiy ishlar va metodik qo'llanmalar, rejalar ishlab chiqish;

5. Tergovga qadar tekshiruv organlari xodimlari va tergovchilarning ushbu turdagi jinoyatlar tergov qilish dalillarni olish va mustahkamlash bo'yicha malakasini oshirish hamda nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish;

6. Ijtimoiy tarmoqlarni va butun jahon internet tarmog'ini monitoring qilish bo'yicha kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish;

7. Talim tizimini takomillashtirish, maktabgacha talimdan boshlab dunyoviy, huquqiy, tarbiyaviy hamda umumiy talimdan siyosiy va diniy bilimlar berish tizimini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/acts/111453>
2. <https://lex.uz/acts/-111460>
3. "Ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida"gi 30.07.2018-yildagi O'RQ-489-son
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekstremizm>
5. <https://iiv.uz/news/terrorizm-va-ekstremizm--jamiyat-bargarorligiga-tahdid>

